

wijze het voordeel, dat alle bedrijfsgegevens en statistische gegevens, die uit dit cijfermateriaal zijn afgeleid voor de volle 100 % correct zijn, want een fout van één kaartje zou ook hier bij de financiële controle niet onopgemerkt gebleven zijn.

De controle van de reizigersontvangsten door middel van ponskaarten op de wijze, als in dit en in het vorig artikel is beschreven biedt nog een belangrijk ander voordeel, dat zowel voor de plaatskaarten met vastgestelden prijs, als voor de plaatskaarten met onbepaalden prijs geldt, nl de mogelijkheid om deze zelfde ponskaarten te gebruiken voor de samenstelling van de afrekening met andere ondernemingen, in samenwerking waarmee gecombineerde biljetten zijn afgegeven. Dit geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de plaatsbewijzen naar het buitenland, waarin de buitenlandsche spoorwegen een opbrengstaandeel verkrijgen. Daarnaast worden echter ook in het binnenlandsche verkeer verschillende gecombineerde biljetten met boot-, tram- en busondernemingen afgegeven, terwijl ook nog tal van spoorkaartjes met aangehecht toegangsbewijs voor tentoonstellingen, natuurbaden e.d. worden uitgegeven. De beschikbare ponskaarten maken het mogelijk deze afrekeningen geheel machinaal samen te stellen. De maatschappij waarmee moet worden afgerekend wordt door een speciale ponsing aangegeven. Op die ponsing wordt uitgesorteerd en per maatschappij worden de ponskaarten vervolgens op soort gesorteerd, alleen de vermenigvuldiging van het aantal afgegeven kaarten met het aan de vreemde maatschappij toekomende aandeel per kaartje, gebeurt met behulp van vermenigvuldigmachines, omdat een vermenigvuldigende ponsmachine voor dit werk alleen, niet voldoende emplot zou vinden.

Wij hebben in het voorafgaande opzettelijk niet gesproken van de verantwoording van de opbrengsten van de plaatskaartendrukmachines, die op de groote stations veel gebruikt worden. In de eerste plaats is dit gedeelte van de controle thans nog niet gemechaniseerd, dit onderdeel van de mechanisatie zal in de komende maanden worden doorgevoerd, in de tweede plaats is de controle op deze ontvangsten principieel volkomen gelijk aan die op de plaatsbewijzen, die wij hiervoor en in het vorige artikel hebben besproken. De bedoelde drukmachines zijn namelijk zoo ingericht, dat intern in de machine voor de drukte relaties in telwerken wordt geteld het aantal kaartjes, dat per relatie is afgegeven. De stand van die telwerken in het begin en aan het einde van de maand, stemt dus feitelijk geheel overeen met de opgave van begin- en eindnummers, die voor de plaatswijzen met vastgestelden prijs door de stations wordt opgemaakt. Dit geldt echter alleen voor de drukte relaties. Van de relaties met gering vervoer wordt op een papierband, die in de machine loopt bij iedere afgifte het codenummer van het kaartje en de prijs afgedrukt. Deze minder drukte bestemmingen worden met de hand geturfd en van het totaal van elke relatie, die tot deze categorie behoort wordt een ponskaart gemaakt van het aantal stuks dat afgegeven is en de opbrengst daarvan. Die gegevens worden geponst in een kaart, die geheel gelijk is aan de ponskaart voor de biljetten met vastgestelden prijs. Het totaalbedrag van deze ponskaarten, vermeerderd met het totaalbedrag van de ponskaarten, die zijn gemaakt van de relaties, waarvoor in de machine telwerken zijn ingebouwd, moet sluiten met de totaalstelling van de band, waarop de prijzen van alle afgegeven kaartjes zijn afgedrukt. De nieuwste machines van dit type zijn uitgerust met automatisch schrijvende telwerken, die het mogelijk maken het totaalbedrag van de verkochte kaartjes af te drukken, doch tot op heden zijn machines van dit type bij de Nederlandsche Spoorwegen nog niet in gebruik. De totalisatie van de opbrengst van de afgegeven kaartjes moet dus thans nog met de hand geschieden.

De mechanisatie van de controle op de reizigersontvangsten is thans zoover gevorderd, dat 160.000 soorten kaartjes met vastgestelden prijs en 100.000 afgegeven passe-partoutbiljetten maandelijks onder deze controle vallen, voor de overige deelen voltrekt zich de omschakeling van de oude op de nieuwe methode geleidelijk. De totale personeelsterkte van de afdeling, waar deze administratie wordt gevoerd en de geheele bedrijfsstatistiek van dit onderdeel van het bedrijf wordt gemaakt, bedraagt 16 personen. Hieronder is niet begrepen het werk, dat verricht wordt voor correspondentie met de stations in verband met de oplossing van de geconstateerde verschillen. Voor het mechanische werk is de capaciteit van één tabelleermachine geheel in beslag genomen, terwijl verder 5 à 6 ponsmachines en drie sorteermachines benodigd zijn. De overige machines, zooals collator, reproducer en interpreter zijn voor dit werk slechts gedeeltelijk bezet. Dit is ongetwijfeld een groote en kostbare installatie, doch het werk, dat daarop verricht wordt is ook van een enormen omvang. Als merkwaardigheid kan tenslotte nog vermeld worden dat de Nederlandsche Spoorwegen de eerste spoorwegmaatschappij in Europa is, die de controle op de stationsontvangsten heeft gemechaniseerd, of er buiten Europa andere maatschappijen zijn, die de mechanisatie van dit onderdeel volgens het ponskaartenstelsel hebben doorgevoerd is uit de publicaties, die op dit gebied verschenen zijn, niet af te leiden.

A. M. GROOT.

BOEKBESPREKINGEN

Dr E. Frank, Vraagstukken der theoretischen economie. Deel I, J. B. Wolters, Groningen, Batavia.

Aan het geschrift van 65 bladzijden, dat *Dr Frank* onder den titel: *Vraagstukken der theoretische economie, Deel I*, het licht heeft doen zien, gaat een inleiding vooraf, die zekere verwachtingen opwekt. Er is daar sprake van ernstige bezwaren tegen de methode der klassieke en neo-klassieke economie, van een nieuw gebouw, dat op de plaats van het oude moet worden gezet en van den dringenden eisch voor de economie zich op de grondslagen, het uitgangspunt en de methode te bezinnen. Geeft echter des schrijvers eigen arbeid, die op die inleiding volgt, nu ook van die noodzakelijk geachte bezinning blijk? Het antwoord kan moeilijk anders dan ontkenkend luiden. Na de slechts losse opmerkingen, eerst over de economische wet, daarna over het gebruik van de wiskunde in de economie en vervolgens over de doelmatigheid van het productie-begrip, die den inhoud van de eerste drie hoofdstukjes vormen, houdt de schrijver zich in het vierde hoofdstuk met de theorie der pachtwaarde bezig. Een positieve beschouwing omtrent dit vraagstuk geeft hij niet; zijn verhandeling bepaalt zich tot eenige critische bemerkingen naar aanleiding van enkele theorieën, die omtrent de pachtwaarde bestaan. Die bemerkingen zouden van beteekenis kunnen zijn geweest, indien zij werkelijk de nieuwe beschouwingswijze tot grondslag hadden gehad, waarvan de inleiding gewaagt. Maar dat is niet zoo. De schrijver verwijt den beoefenaren der economie, dat zij slechts met de methode der deductie werken en zich om de empirie niet voldoende bekommeren. In zijn critiek op de theorieën der pachtwaarde gaat hij echter — en niet steeds op gelukkige wijze — geheel volgens de bestreden methode te werk. Daardoor stelt zijn arbeid teleur. Bedenklijk is het vooral dat hij de theorieën, die hij bespreekt, niet steeds met juistheid weergeeft. *Von Wieser's* theorie der specifieke toerekening zou gegrond zijn op het standpunt van dezen econoom dat

relatief toenemen van kleine bedrijven in de statistiek (men vergelijkte staat IV, Brutowinst % in verschillende omzetgroepen). In staat II zijn dezelfde cijfers gegeven voor de 31 bedrijven, welke gedurende alle 4 jaren gegevens hebben verstrekt. In vele opzichten vertoonen deze cijfers een ander beeld (Praktisch geen daling van kostenpercentage en geen daling van de bruto winst in 1936 t.o.v. 1935!). Eén en ander wijst erop, dat men bij relatief kleine verschillen zeer voorzichtig met zijn conclusies moet zijn! Bij de beschouwingen merkt het E.I.M. op dat de bruto-winst marge te laag is. Dit wordt gedemonstreerd door het feit, dat van de 136 ondernemingen er slechts 40 een gunstig resultaat kunnen bereiken. Wij hebben aan de hand van de per onderneming gespecificeerde staat getracht deze belangrijke kwestie nog wat nader te onderzoeken. Het resultaat is gegeven in grafiek 1. Deze grafiek geeft voor 1936/37 een verdeling van het aantal ondernemin-

Grafiek 1

gen over verschillende bruto-winstmarges aan. Verder zijn in de grafiek aangegeven die ondernemingen, welke een slechter resultaat hadden dan een economisch tekort van 2 %, en die, welke een beter resultaat bereikten. In beide groepen vielen 68 ondernemingen. De verdeling van deze twee groepen ondernemingen volgens de bruto winstmarges laat zien, dat weliswaar de „slechte” ondernemingen iets méér aan de zijde der lage bruto winstmarges liggen dan de „betere”, maar dat dit verschil onbelangrijk is. Uit één en ander mogen wij concluderen, dat de invloed van de bruto-winstmarge op het uiteindelijke resultaat niet groot is, met dien verstande, dat de marge *over de geheele linie minstens een 2 % te laag ligt.*¹⁾ Voor de rest heeft men hier met een *kostenprobleem* te maken. Deze gedachte wordt gestaafd indien wij het economisch resultaat bezien in afhankelijkheid van de omzet. Het blijkt, dat over het geheel genomen de grotere zaken eerder tot een economisch overschot geraken dan de kleinere en dat dit feit geheel moet geweten worden aan het geringere kostenpercentage, dat deze zaken hebben. Zaken uit omzetgroep I en II (tot f 10.000 en f 10.000 — f 15.000) komen nooit tot een gunstig economisch resultaat. In deze zaken wordt minder dan

1) Op formeel statistische gronden zou een stijging van 2 % der gemiddelde bruto-winstmarge voldoende zijn om de helft der bedrijven zonder meer rendabel te doen zijn. De grafiek toont verder aan, dat indien het verschil in economisch resultaat bij gelijke winstmarge alleen aan een beter of slechter kostenbeheer te wijten is, ook het grootste deel van de rest van de bedrijven door kosten-aanpassing wel tot een beter resultaat is te brengen. Economisch is dus 2 % margevergroting zeker een minimum. Door rigoureuze kosten-aanpassing kan dan het grootste gedeelte van het aantal bedrijven tot een positief resultaat of althans tot een economisch resultaat nul komen.

de helft van het gewaardeerde loon verdiend. Gerust mag men concluderen, dat deze zaakjes te klein zijn om een volledige broodwinnig op te leveren.

In grafiek 2 hebben wij één en ander gedemonstreerd. Voor de verschillende omzetgroepen (I t/m XI) is geteekend het percentage van het aantal gevallen waarin geen positief economisch resultaat bereikt is. Aangezien dit percentage voor achtereenvolgende groepen nogal schommelde hebben wij een

Grafiek 2

gemiddelde berekend van twee achtereenvolgende groepen. Deze gemiddelde lijn geeft een voortdurende daling te zien van het percentage *ongunstige* gevallen.

Het volgende hoofdstuk is gewijd aan de splitsing van de bedrijfskosten, terwijl in de daarop volgende hoofdstukken o.m. eenige interessante opmerkingen zijn gemaakt over de omzetsnelheid, waarop wij echter hier niet verder ingaan.

De vergelijking met de bedrijfsstatistiek van vorige jaren onthult niets nieuws. De vergelijking van de E.I.M. cijfers met die van de coöperatieve verbruiksverenigingen laat zien dat de coöperaties een gunstiger bruto-winstmarge wisten te bereiken (17.4 % t.o.v. 15.6 %). Strikte vergelijking is niet mogelijk, daar op het omzetcijfer van de coöperaties zoowel korting als fluctueerend dividend in mindering zijn gebracht.

3. Statistiek voor het slagersbedrijf. IV (1936/37).

De deelname aan deze statistiek is eveneens weer gestegen (180 t.o.v. 172). Een zeer groot gedeelte is gevestigd in Zuid-Holland (nl. 74), dit in scherpe tegenstelling tot die welke in Noord-Holland gevestigd zijn (nl. 12).

Speelt hier de plaats van vestiging van het E.I.M. een rol?

Bezien wij het verloop van het economisch resultaat voor de 4 jaren 1933 tot en met 1936, dan valt een voortdurende verslechtering op. Voor het laatste jaar ziet het E.I.M. dit als gevolg van:

1. de hoge veeprijzen in de tweede helft van 1936, en
2. de, tengevolge van de — door hoge veeprijzen — gestegen verkoopprijzen, gedaalde consumptie (1936 ± 3 % t.o.v. 1935 gedaald).

Op de gebruikelijke wijze zijn de cijfers omtrent resultaat en distributiekosten der deelnemers getabelleerd. Het economisch resultaat is sterk afhankelijk van de kostenfactor en deze is op zijn beurt nauw verwant met de omzethoogte (zie graf. 3).

In grafiek 3A is het verband tusschen omzethoogte en kosten (incl. gewaardeerd loon) afgebeeld. Voor elke omzetgroep is bij de gemiddelde omzet het gemiddelde percentage kosten aangegeven door middel van een punt. Wij zien duidelijk hoe hooger de omzet hoe lager de kosten. De gebogen lijn, welke zoo

goed mogelijk bij de punten aansluit, geeft dus aan het verloop van het kostenpercentage bij verschillende omzet. Op een dergelijke wijze geeft nu grafiek 3B het verband tusschen economisch resultaat en kostenpercentage weer. Uit grafiek B blijkt, dat slechts in één geval (één omzetgroep) een gemiddeld positief resultaat werd bereikt. Uit de grafiek kan men aflezen, dat

Grafiek 3

men bij de huidige stand van zaken gemiddeld slechts een gunstig resultaat kan behalen bij een kostenpercentage van minder dan 19 %, hetgeen beteekent — volgens grafiek 3A — dat gemiddeld slechts zaken met een gemiddelde omzet van 45.000 gld. en hoger tot een gunstig resultaat kunnen komen. Indien wij de bruto-winst-marge met 4 % zouden vergroten zonder de kostenpercentages te veranderen, hetgeen een verbetering van het gemiddeld economisch resultaat met 4 % zou beteekenen, laat zich op dezelfde wijze aflezen dat in dergelijke omstandigheden zes omzetgroepen tot een gunstig resultaat zouden komen. Nauwkeuriger: ondernemingen met een kostenpercentage van 23 % en minder komen gemiddeld tot een gunstig resultaat, terwijl uit grafiek 3A blijkt, dat aan deze voorwaarde gemiddeld voldaan is in bedrijven met een omzethoogte van 20.000 en meer gld.

Wij kunnen concluderen, dat een vergroting van de bruto-winstmarge over de gehele linie een noodzakelijke voorwaarde is voor terugkeer van rentabiliteit. Bij het huidige kostenpeil is het noodig de winstmarge met 4 % te vergroten om de ondernemingen met een omzet van ± 20.000 gld. rendabel te maken.

De spreiding van de individuele opgaven duidt erop, dat behalve bruto-winstmarge-vergroting voor vele bedrijven bovendien een rigoreuze kostenafbouw moet plaatsvinden (Men vergelijk de statistiek voor het kruideniersbedrijf). Een splitsing naar plaats van vestiging geeft geen nieuwe gezichtspunten.

Het hoofdstuk betreffende de vergelijking met vorige jaren levert nog stof tot eenige belangwekkende beschouwingen. Aan de hand van de cijfers kan worden vastgesteld, dat de politiek van een groot aantal slaggers, om in plaats van door prijsverhoging door omzetvergroting de gevolgen van een inkrimpande bruto-winstmarge op te heffen, heeft gefaald. Het is interessant de cijfers te toetsen aan de elasticiteit van het vleeschverbruik. Hieromtrent zijn eenige gegevens verzameld in de *Nederlandsche Conjunctuur* (zie o.m. Mei 1936). Met behulp van de daar gegeven cijfers voor het verbruik van rundvleesch kan men als bovenste grens van de elasticiteit van het verbruik aangeven de factor 0.3 — 0.4 t.o.v. de groothandelsprijs en 0.6 t.o.v. de kleinhandelsprijs, d.w.z. dat de

procentuele verandering in het verbruik gelijk is aan 0.3 — 0.4 maal de verandering in de groothandelsprijs of 0.6 maal de procentuele verandering in de kleinhandelsprijs. Deze cijfers vinden steun in het volgende:

Het E.I.M. haalt aan uit „De Vee- en Vleeschhandel”, dat het vleeschverbruik in 1936 met 3 % t.o.v. dat in 1935 daalde. Aangezien er in 1936/37 t.o.v. 1935/36 geen bijzonder groote veranderingen in het inkomen, d.w.z. in het consumptievermogen zijn opgetreden, mag de volle 3 % wel worden toegeschreven aan de terugslag der prijsverhogingen. De gem. inkooprij van vleesch was in 1936/37 ± 10 % hooger dan in 1935/36 (vergelijk Statistiek Prijzen en Kosten van Levensonderhoud). Uit een vergelijking der inkoop- en omzetbedragen van staat X volgt dan, dat de gemiddelde stijging der kleinhandelsprijzen (verkoopprijzen) 5.5 % heeft bedragen. Ook hier vinden wij dus een elasticiteit kleiner dan 1. (nl. 5.5% prijsstijging naast 3 % omzetsdaling).

Het vleeschverbruik is dus niet bijzonder elastisch en het is onmiddellijk in te zien, dat een elasticiteit kleiner dan 1 niet gunstig is voor een prijspolitiek, die met lagere prijzen meer omzet tracht te bereiken. Immers voor het slaggersbedrijf als geheel kan door prijsdaling alleen nooit het omzetbedrag stijgen, maar zal het altijd dalen. De gemiddelde prijs zal nl. sneller dalen dan de omzethoeveelheid zal stijgen, m.a.w. het product van prijs en hoeveelheid, d.i. het omzetbedrag zal lager worden.

Wij spraken over het slaggersbedrijf als geheel, bij onderling verschillende prijspolitiek kunnen er natuurlijk verschuivingen tusschen concurrenten optreden, waardoor incidenteel wel eens een dergelijke „politiek” succes kan boeken. Maar in dit geval is het beter om te spreken van „prijzenoorlog” dan van „prijspolitiek”. Het eerste is omzetvergroting ten koste van concurrent, het tweede omzetvergroting ten koste van consument. Wij kunnen het dan ook volkomen eens zijn met de conclusie van het E.I.M. dat de politiek van prijsverlaging heeft gefaald en dat men het daarvan in de toekomst niet moet verwachten.

Als slot zijn in deze statistiek de balansgegevens van 135 deelnemers opgenomen.

Uit bovenstaande bespreking blijkt wel duidelijk, welk een belangrijk materiaal het E.I.M. samenbrengt. In de eerste plaats wel voor de betrokken branche, maar toch ook uit een oogpunt van algemeene economische statistiek. Wij hopen, dat het E.I.M. er in mag slagen in de huidige statistieken een steeds stijgend aantal deelnemers te betrekken en voor nog niet geëxploreerde gebieden nieuwe statistieken samen te stellen.

Dr. J. G. STRIDIRON.

VRAGENBUS.

Vraag van J. J. M. H. N. te N.

In de Naamlooze Vennootschap van 15 Maart 1938 schreef Mr L. M. M. Nijst een artikel over „Belastbaarheid van belooningen van in België wonende directeuren en commissarissen van Nederl. Naaml. Vennootschappen”. Uit dit artikel blijkt, dat er verschil van meening bestaat over de in het artikel opgeworpen kwestie. De kern van dit meningsverschil is enerzijds van fiscaalrechtelijken, anderzijds van zuiver juridischen aard. Ik zie het als volgt.

De Nederlandsch-Belgische Conventie kan geen inbreuk maken op onze Nederlandsche belastingwetten, tenzij dit in de conventie of in de wet tot goedkeuring der conventie uit-